

MINTAQA OLIY TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSION INFRATUZILMA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Mardonova Go'zal Mamatqul qizi
QDTU 1-bosqich tayanch doktoranti
guzalmardonova398@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimini innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari tadqiq etilgan. Oliy ta'limni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida innovatsion qayta qurish zarurati bilimlar jamiyatini va innovatsiyaga yo'naltirilgan iqtisodiyot modelini shakllantirish bilan izohlanadi. Tadqiqotda "akademik kapitalizm" va "universitet (akademik) tadbirkorligi" tushunchalari zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimidagi iqtisodiy kategoriyalar sifatida tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: oliy ta'lim innovatikasi, innovatsion rivojlanish, akademik kapitalizm, universitet tadbirkorligi, bilimlar jamiyati, R&D, intellektual tadbirkorlik.

Annotation: The article explores the theoretical and practical foundations of innovative development of the higher education system. The necessity of innovative restructuring of higher education as a priority of state policy is justified by the need to form a knowledge society and an innovation-oriented economic model. The study analyzes the concepts of academic capitalism and university (academic) entrepreneurship as economic categories within the system of modern socio-economic relations.

Keywords: higher education innovatics, innovative development, academic capitalism, university entrepreneurship, knowledge society, R&D, intellectual entrepreneurship.

Аннотация: В статье исследуются теоретические и практические основы инновационного развития системы высшего образования. Обоснована необходимость инновационной трансформации высшего образования как приоритетного направления государственной политики в условиях формирования общества знаний и инновационно-ориентированной модели экономики. Рассматриваются категории "академический капитализм" и "университетское (академическое) предпринимательство" как элементы современных социально-экономических отношений.

Ключевые слова: инноватика высшего образования, инновационное развитие, академический капитализм, университетское предпринимательство, общество знаний, НИОКР, интеллектуальное предпринимательство.

Kirish. Oliy ta'lim sohasini innovatsion rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi ekanini, turli xil huquqiy shakllardagi innovatsion tadbirkorlikni joriy etish zarurligini hisobga olgan holda, iqtisodiy islohotlarning asosi va milliy iqtisodiyotning modelidagi asosiy tayanch mexanizmi barcha turdagi tadbirkorlikni,

jumladan, innovatsion akademik (yoki universitet) tadbirkorligini faol ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida faollashtirishdan iboratdir.

Adabiyotlar tahlili. Oliy ta'limni isloh qilishning innovatsion yo'nalishlarini to'g'ri anglash uchun oliy ta'limning innovatsion rivojlanishi nazariyasi va amaliyotini, shuningdek, butun oliy ta'lim tizimini uyg'unlashtiruvchi ilmiy apparatni shakllantirish talab etiladi. Mualliflar oliy ta'lim sohasida yangi ilmiy yo'nalishni va yangi ilmiy atamani — "oliy ta'lim innovatsiyalari ilmi"ni joriy etishni taklif etadilar.[1]

Oliy ta'lim sohasidagi yangi ilmiy yo'nalishning nazariy asoslari va amaliy qoidalari oliy ta'limga xos bo'lgan quyidagi faoliyat turlarida amalga oshiriladigan innovatsion o'zgarishlar majmuasini qamrab oladi: o'qitish, tayyorlash va ta'lim olish jarayonlari; ilmiy hamda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik (R&D) faoliyati, yangi texnika va texnologiyalarni yaratish, va faoliyatni rivojlantirish va kengaytirish; ixtirochilik hamda patent-litsenziyalash faoliyati, texnologiyalar transferi; akademik yoki universitet tadbirkorligi kabi barcha turdagi faoliyatlari.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda quyidagi ilmiy tadqiqot usullaridan foydalaniladi: zamonaviy bilimlar jamiyatining yaxlit iqtisodiy tizimi doirasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tizimida iqtisodiy kategoriya sifatida namoyon bo'layotgan akademik kapitalizm, universitet (akademik) tadbirkorligi kabi yangi hodisalar asosida oliy ta'limning innovatsion rivojlanish mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish hamda anglash uchun dialektik yondashuv; universitet (akademik) tadbirkorligining yangi innovatsion shakllarini shakllantirish shart-sharoitlarini, universitet biznes faoliyatining mohiyati va o'ziga xos jihatlarini hamda uning oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sirini o'rganish uchun abstraksiyalash usullari, tizimli-tarkibiy hamda nazariy-axborot yondashuvlar; oliy ta'limdagi alohida innovatsion yondashuv va texnologiyalarni tadqiq etish, shuningdek, oliy ta'lim subyektlari, obyektlari va butun tizimining murakkab innovatsion faoliyatini yaxlit tasavvur sifatida shakllantirish uchun tahlil va sintez usullaridan foydalaniladi.

Tahlil va Natijalar. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida oliy ta'limning innovatsion rivojlanishining iqtisodiy mexanizmlarini aniqlash va tahlil qilish asosida mualliflar quyidagi nazariy xulosalarni ilgari suradilar.

1. Oliy ta'limning innovatsion rivojlanishi — bu yagona milliy iqtisodiy majmuaning gumanitar tizimi doirasida oliy ta'lim va fan sohasida sifat jihatidan yangi transformatsion o'zgarishlarni davlatga yo'naltirilgan holda qayta tuzish va joriy etish jarayoni bo'lib, u mazkur sohada innovatsion faoliyatni samarali faollashtirish va rag'batlantirishga asoslanadi.

2. Oliy ta'limning innovatsion rivojlanish mohiyati — bu ijtimoiy, tizimli, texnik-iqtisodiy jarayon bo'lib, u quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- maqsad — oliy ta'limni innovatsion isloh qilish;
- obyekt — milliy iqtisodiyotning gumanitar sohasidagi ta'lim va ilmiy tarmoq bo'lib, unga universitet (akademik) tadbirkorligiga yo'naltirilgan innovatsion universitetlar kiradi;
- amalga oshirish yo'nalishlari:
 - innovatsion biznes tipidagi universitetlarni tashkil etish;
 - oliy ta'limda intellektual tadbirkorlikning iqtisodiy o'sish drayveri sifatidagi rolini kuchaytirish, akademik (universitet) tadbirkorlikni keng yoyish asosida;
 - innovatsion iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish;
 - innovatsion akademik (universitet) tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan davlat ko'magi va qulay normativ-huquqiy bazani yaratish;
 - tadbirkorlik faoliyatiga tayyor bo'lgan ilmiy-pedagogik, muhandislik-texnik xodimlar hamda talabalar salohiyatining mavjudligi.

Shu bilan birga, oliy ta'limdagi innovatsiyalar murakkab xarakterga ega bo'lib, mahsulot, texnologiya, bozor va tashkiliy innovatsiyalar xususiyatlarini o'zida mujassam etadi.

Har qanday mamlakatda oliy ta'limning innovatsion rivojlanishidagi asosiy vazifa - davlatda innovatsiyaga yo'naltirilgan iqtisodiyot turiga ega bilimlar jamiyatini shakllantirishga qaratilgan maqsadli tashkiliy-iqtisodiy, ilmiy-ta'limiy hamda muhandislik-texnologik faoliyatni bevosita amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Innovatsion akademik (universitet) tadbirkorlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- yangi bilimlarni yaratish va ularni kapitallashtirish;
- ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini (R&D) sifatli amalga oshirish hamda ularning natijalarini keyinchalik samarali tijoratlashtirish;[2]
- yangi bilimlar, R&D natijalari va ilg'or texnologiyalarni keng miqyosda tarqatish (transfer qilish);
- universitetlarning innovatsion faoliyatini rivojlantirish;
- mahalliy hamjamiyatlar, hududlar va mamlakatning innovatsion iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi konsepsiyalarini ishlab chiqish, joriy etish hamda ushbu jarayonda zamonaviy usullar, texnologiyalar va mexanizmlarni qo'llash;
- milliy iqtisodiy o'sishga, yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmining ortishiga va mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini kuchaytirishga hissa qo'shish; intellektual sohada tadbirkorlikning yangi turi — universitetlardagi akademik tadbirkorlikni rivojlantirish va keng yoyish;[3]
- tadbirkorlik ta'limini samarali rivojlantirish va oliy ta'lim tizimida tadbirkorlik bo'yicha ta'limni qo'llab-quvvatlash;
- oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy o'zini o'zi ta'minlash darajasi va mustaqilligini oshirish, professor-o'qituvchilar hamda boshqa xodimlarning moddiy ta'minotini yaxshilash.

“Akademik kapitalizm” va “universitet tadbirkorligi” intellektual mahsulotlar — yangi bilimlar, texnologiyalar, o'qitish metodlarini kapitallashtirish va tijoratlashtirish bilan bog'liq o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan iqtisodiy kategoriyalar sifatida ta'riflanishi mumkin. Akademik kapitalizm — XX asr oxiri – XXI asr boshlarida butun dunyodagi ilmiy muassasalar, oliy ta'lim tizimlari va universitetlar faoliyat yuritayotgan yangi iqtisodiy va ijtimoiy muhit bo'lib, u tadqiqotchilar, professor-o'qituvchilar, muhandislar, texnologlar, dizaynerlar hamda universitet talabalari tomonidan amalga oshiriladigan intellektual tadbirkorlik turi sifatida universitet tadbirkorligini o'z ichiga oladi.

Oliy ta'lim sohasida (ya'ni universitet ta'limida) innovatsion faoliyatni chuqur o'rganish, mavjud tajribani umumlashtirish hamda uni oliy ta'limdagi ilgari ma'lum bo'lgan innovatsion faoliyatdan kelib chiqib, nazariy asoslari va amaliy qoidalarini tavsiflash zarur.[4] Oliy (universitet) ta'lim sohasidagi innovatsion faoliyatning nazariy asoslari va amaliy qoidalarini oliy ta'lim sohasi (tizimi, yo'nalishi yoki sektori) doirasida alohida ilmiy yo'nalish sifatida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Oliy ta'lim sohasida davlat (byudjet) va xususiy (mustaqil) loyiha moliyalashtirish institutlarini joriy etish, universitetlar va sanoat o'rtasidagi hamkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tashkil etish zarur bo'lib, bu jarayon H. Etzkowitz tomonidan taklif etilgan “Uch spiral” (Triple Helix) modeli asosida amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.[4]

Akademik yoki universitet tadbirkorligini joriy etish va uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarurati masalasiga to'xtalar ekanmiz, shuni qayd etish joizki, tadbirkor universitetlar oliy ta'lim tizimida amaldagi bozor iqtisodiyoti qonunlari asosida faoliyat yuritadi, atrofdagi jamiyatning ichki kuchlari bilan o'zaro aloqada

bo'lad i (uning chaqiriqlari va ehtiyojlariga mos ravishda javob qaytaradi), shuningdek, jahon hamjamiyatining globallashuv bosimi ta'sirida rivojlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Higher education innovatics as the newest interdisciplinary direction of higher school and higher education science. Oleksandr Romanovskiy, Yuliia Romanovska Україна <https://orcid.org/0000-0002-0207-3348>.

2. Tierney, W. G., Lanford, M. 2016. Conceptualizing Innovation in Higher Education / W.G. Tierney, M. Lanford, M.B. Paulsen (ed.), Higher Education: Handbook of Theory and Research | Springer International Publishing Switzerland, 40 p. URL: <https://www.researchgate.net/publication/303208037> Conceptualizing Innovation in Higher Education [accessed Jan 10 2020].

3. OECD. 2016. Innovating Education and Educating for Innovation: The Power of Digital Technologies and Skills, OECD Publishing, Paris, 150 p. URL: <http://www.oecd.org/education/ceri/GEIS2016-Background-document.pdf> [accessed Jan 22 2020].

4. Etzkowitz H. 2003. Innovation in Innovation: The Triple Helix of University | Industry | Government Relations. Social Science Information, Vol. 42, Is. 3, P. 293-337. URL: <https://www.researchgate.net/publication/249733214> Innovation in Innovation The Triple Helix of University-IndustryGovernment Relations [accessed Jul 16 2019].